

PSIXALOGIYADA EKSPERIMENTAL METODINING TARIXI

Erkinova Sarvinoz Dilshod Qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti,
3-bosqich, pedagogika-psixologiya yo'nalishi talabasi

Akbaraliyeva Asilaxon

Ilmiy rahbar:

Toshkent Amaliy fanlar universiteti,
Psixologiya kafedrası o'qituvchisi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535110>

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixologiyada eksperimental metodning tarixi, uning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy psixologiyadagi ahamiyati tahlil qilingan. Eksperimental metod psixologiyani ilmiy fan sifatida shakllantirgan asosiy usul bo'lib, insonning ruhiy jarayonlarini empirik tadqiq qilish imkoniyatini bergan. Dastlabki bosqichda bu metod falsafiy va fiziologik izlanishlarga asoslangan bo'lsa, 1879 yilda Vilgelm Vundt tomonidan Leypsig universitetida birinchi psixologik laboratoriya tashkil etilgach, psixologiya mustaqil fan sifatida rivojlanishni boshladi. Keyinchalik funksionalizm, behaviorizm va kognitiv psixologiya kabi yo'nalishlar eksperimental metodni rivojlantirishga hissa qo'shdi. Bugungi kunda eksperimental metod neyropsixologiya, kognitiv psixologiya va ijtimoiy psixologiya sohalarida keng qo'llanilib, zamonaviy texnologiyalar yordamida inson ruhiy holatlari chuqur o'rganilmoqda. Maqolada ushbu metodning psixologik tadqiqotlarda ahamiyati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Eksperimental metod, psixologiya tarixi, Vilgelm Vundt, psixologik laboratoriya, introspeksiya, funksionalizm, behaviorizm, kognitiv psixologiya, neyropsixologiya, psixofizika, miya tadqiqotlari, ilmiy tajriba, xatti-harakatlar tahlili, ruhiy jarayonlar, empirik tadqiqotlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается история экспериментального метода в психологии, этапы его развития и его значение в современной психологии. Экспериментальный метод стал основой для формирования психологии как научной дисциплины, предоставив возможность эмпирического изучения психических процессов. На начальных этапах метод базировался на философских и физиологических исследованиях, однако с созданием Вильгельмом Вундтом первой психологической лаборатории в Лейпциге в 1879 году психология начала развиваться как самостоятельная наука. Вклад в развитие метода внесли такие направления, как функционализм, бихевиоризм и когнитивная психология. В настоящее время

экспериментальный метод широко используется в нейропсихологии, когнитивной и социальной психологии, а современные технологии позволяют глубже изучать психические состояния человека. В статье подчёркивается значимость экспериментального метода в исследованиях и перспективы его дальнейшего развития.

Ключевые слова: Экспериментальный метод, история психологии, Вильгельм Вундт, психологическая лаборатория, интроспекция, структурализм, функционализм, бихевиоризм, когнитивная психология, нейропсихология, психофизика, научный эксперимент, исследование поведения, психические процессы, эмпирическое исследование

Annotation: This article explores the history of the experimental method in psychology, its development stages, and its significance in modern psychology. The experimental method became the foundation for establishing psychology as a scientific discipline, enabling the empirical study of mental processes. Initially based on philosophical and physiological research, the method evolved significantly after Wilhelm Wundt established the first psychological laboratory in Leipzig in 1879, marking the beginning of psychology as an independent science. Contributions to the development of the method were made by approaches such as functionalism, behaviorism, and cognitive psychology. Today, the experimental method is widely applied in neuropsychology, cognitive psychology, and social psychology, with modern technologies allowing for deeper insights into human mental states. The article emphasizes the importance of the experimental method in research and its future development prospects.

Keywords: Experimental method, history of psychology, Wilhelm Wundt, psychological laboratory, introspection, structuralism, functionalism, behaviorism, cognitive psychology, neuropsychology, psychophysics, scientific experiment, behavioral research, mental processes, empirical study

Psixologiyada eksperimental metodning dolzarbligi uning inson ruhiy jarayonlarini ilmiy asosda o'rganishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi bilan belgilanadi. Bugungi kunda inson ongini, xatti-harakatlarini va hissiy holatlarini chuqur tushunish faqat empirik va obyektiv tadqiqotlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Eksperimental metod psixologiyaning turli yo'nalishlarida – klinik, ta'lim, ijtimoiy, kognitiv va neyropsixologiyada keng qo'llanilib, yangi diagnostika usullarini yaratish va ruhiy salomatlikni yaxshilash bo'yicha samarali choralarini ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Zamonaviy texnologiyalarning (masalan, neyrovizualizatsiya va virtual haqiqat texnologiyalari) rivojlanishi eksperimental metodning ahamiyatini yanada oshirib, inson miyasi va ruhiy jarayonlari o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni o'rganishda yangi ufqlar ochmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy muhitda stress, depressiya va boshqa psixologik muammolarning ortishi eksperimental metod orqali samarali davolash va oldini olish usullarini yaratishni talab qilmoqda.

Ushbu metodning dolzarbligi, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijalarining ishonchliligini oshirish va psixologiyani boshqa fanlar (masalan, biologiya, informatika va falsafa) bilan yaqin integratsiyaga olib kelish imkoniyatini yaratishda namoyon bo'ladi. Shu sababli, eksperimental metod bugungi kunda nafaqat psixologiyaning rivojlanishiga, balki uning amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Asosiy qism: Psixologiyadagi eksperimental metodning ildizlari falsafa va fiziologiyaga borib taqaladi. Qadimgi Yunon faylasuflari, jumladan, Aristotel va Platon inson ongini kuzatish va mulohaza qilish orqali o'rganishga harakat qilishgan. Keyinchalik, XVII asrda René Descartes inson ongini mexanik jarayonlar bilan bog'liq deb hisoblab, uni ilmiy yo'l bilan o'rganish zarurligini ta'kidladi.

XIX asrga kelib, ilmiy metodlar fiziologiyada qo'llanila boshlandi va bu psixologiyaga ham ta'sir qildi. Gustav Fechner psixofizika sohasida sezgi va stimulus o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga harakat qildi. 1860 yilda uning "Psixofizika elementlari" asari nashr etilib, psixologik hodisalarni o'lchash imkoniyatini ko'rsatdi.

Eksperimental psixologiya tarixida eng muhim voqealardan biri 1879 yilda nemis olimi Vilgelm Vundt tomonidan Leypsig universitetida birinchi psixologik laboratoriyaning tashkil etilishi bo'ldi. Bu hodisa psixologiyani mustaqil ilmiy fan sifatida tan olishga zamin yaratdi. Vundtning asosiy maqsadi inson ruhiy jarayonlarini ilmiy tajriba orqali o'rganish edi.

Vundt laboratoriyasida introspeksiya metodi qo'llanilib, inson sezgilari, idroki va hissiyotlari o'rganilgan. Ushbu yondashuv strukturalizm maktabining rivojlanishiga sabab bo'ldi. Strukturalizmning asosiy tamoyili inson ongini kichik elementlarga ajratib o'rganishdan iborat edi.

Vundtning introspektiv usuli qisqa muddat ichida tanqidga uchradi. Uilyam Jeyms boshchiligidagi Amerika psixologlari psixologiyani inson ongining funksiyalarini o'rganishga yo'naltirgan funktsionalizm maktabini rivojlantirdilar.

Funksionalizm insonning atrof-muhitga moslashish qobiliyatini tajriba orqali o'rganishga katta e'tibor qaratdi.

XX asr boshlarida esa behaviorizm psixologiyada hukmron yo'nalishga aylandi. Behavioristlar inson ruhiy holatlarini emas, balki kuzatiladigan va o'lchanadigan xatti-harakatlarini o'rganishga urg'u berishdi.

- Jon B. Uotson inson xatti-harakatlarini tashqi omillar ta'sirida shakllanishini tajriba asosida o'rgandi.

- Ivan Pavlov esa hayvonlarda klassik shartlashuv fenomenini o'rgandi.

- B.F. Skinner inson xatti-harakatlarini rag'batlantirish va jazolash orqali boshqarish mumkinligini operant shartlashuv orqali ko'rsatdi.

1950-1960-yillarda psixologiyada kognitiv inqilob yuz berdi. Kognitiv psixologlar insonning aqliy jarayonlarini, jumladan, xotira, e'tibor, qaror qabul qilish va tilni o'rganishga e'tibor qaratdilar. Bu davrda eksperimental metod yana markaziy o'rin egalladi.

- George Miller qisqa muddatli xotira hajmini o'lchash uchun tajribalar o'tkazib, 7 ± 2 birlik qonuniyatini aniqladi.

- Jean Piaget bolalar aqliy rivojlanishini bosqichma-bosqich o'rganib, bolalarning fikrlash jarayonlarini eksperiment asosida tadqiq qildi

Bugungi kunda eksperimental metod psixologiyaning barcha yo'nalishlarida qo'llanilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bu metodni yanada samaraliroq qildi:

- Neyropsixologik tadqiqotlar: Miya faoliyatini o'rganish uchun magnit-rezonans tomografiya (MRI) va elektroensefalografiya (EEG) kabi texnologiyalar qo'llaniladi.

- Virtual haqiqat (VR) texnologiyasi: Insonning xatti-harakatlarini sun'iy muhitda kuzatish imkoniyatini beradi.

- Matematik modellashtirish: Psixologik jarayonlarni simulyatsiya qilish va ular orasidagi bog'liqlikni aniqlashda qo'llaniladi. Psixologiyaning eksperimental metodga asoslanishi XIX asrda boshlangan bo'lsa-da, uning dastlabki izlanishlari oldingi davrlarda ham mavjud edi. Ilmiy tajribalar asosan fiziologiya va tabiatshunoslik fanlari bilan bog'liq bo'lgan.

- Germaniyada Vilgelm Vundtning laboratoriyasidan oldin Gustav Fechner psixofizika sohasida tadqiqot olib bordi. U "E" va "P" ning nisbati (stimulus va sezgi) orasidagi aloqani aniqlashga harakat qildi. Fechnerning 1860-yilda chop etilgan "Psixofizika elementlari" asari eksperimental psixologiyaning poydevonini qo'ydi.

a) Gelmholts va sensor o'lchovlar

Hermann von Helmholtz sezgi va idrok jarayonlarini ilmiy o'lchovlar yordamida o'rganishga kirishdi. U ko'z va quloqning qanday ishlashini eksperimental yo'l bilan tadqiq qildi, bu esa keyinchalik eksperimental psixologiyaning sensor jarayonlarini o'rganishiga asos bo'ldi.

a) Strukturalizm (Wundt maktabi)

Vilgelm Vundt tomonidan asos solingan strukturalizm yo'nalishi ongni tuzilmaviy elementlarga ajratib o'rganishga harakat qilgan. Introspeksiya metodi asosiy usul sifatida ishlatildi.

Vundtning hissasi:

- Inson tajribalarini oddiy elementlarga ajratdi (masalan, sezgilar, hissiyotlar va idroklar).
- Har bir tajribani ob'ektiv ravishda laboratoriya sharoitida kuzatib, o'lchashga intildi.

b) Funktsionalizm (Jeyms maktabi)

Uilyam Jeyms strukturalizmga qarshi chiqib, funksionalizm maktabini yaratdi. Bu yo'nalish inson ongining qanday ishlashini emas, balki nima uchun shunday ishlashini o'rganishga e'tibor qaratdi.

- Jeyms inson xatti-harakatlarini atrof-muhit bilan o'zaro aloqasi orqali o'rgangan.
- Eksperimentni kengroq doirada qo'llab, biologik va ijtimoiy omillarni ham hisobga olgan.

c) Behaviorizm va eksperimental metod

XX asr boshlarida behaviorizm (John Watson, B.F. Skinner) psixologiyani faqat kuzatiladigan va o'lchanadigan xatti-harakatlar bilan chekladi. Bu maktab eksperimentni quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirdi:

- Klassik shartlashuv (Ivan Pavlov): Reflektor reaksiyalar laboratoriyada o'rganilgan.
- Instrumental yoki operant shartlashuv (Skinner): Inson yoki hayvon xatti-harakatlarini rag'batlantirish yoki jazolash orqali boshqarish tajribalariga asoslangan.

1960-yillardan boshlab kognitiv psixologiya inson ongini va aqliy jarayonlarni, masalan, xotira, e'tibor, qaror qabul qilish va tilni o'rganishga e'tibor qaratdi.

- Ulrich Neisser kognitiv psixologiyani birinchi marta rasmiylashtirdi va inson ruhiy jarayonlarini laboratoriya sharoitida tajriba asosida o'rganish zarurligini aytdi.

- George Miller insonning qisqa muddatli xotira hajmini 7 ± 2 birlikka teng deb hisoblab, eksperimentlar o'tkazdi.

- Jean Piaget bolalar aqliy rivojlanishini bosqichma-bosqich o'rganib, rivojlanish psixologiyasiga katta hissa qo'shdi.

Bugungi kunda psixologik tajribalar yanada murakkab va texnologiyalarga asoslangan. Quyidagi usullar keng qo'llaniladi:

a) Neuropsixologik eksperimentlar

- EEG (elektroensefalografiya): Miya faoliyatini elektr signallari orqali o'lchash.

- MRI (Magnit-rezonans tomografiya): Miya tuzilmasi va faoliyatini ko'rsatish.

- Bu usullar inson miyasi va ruhiy jarayonlar o'rtasidagi aloqani o'rganishda qo'llaniladi.

b) Virtual haqiqat (VR) texnologiyasi

Inson ruhiy holatlarini sun'iy muhitda o'rganish imkonini beradi.

c) Matematik modellashtirish

Psixologik jarayonlarni matematik modellarga asoslangan holda simulyatsiya qilish, ayniqsa kognitiv psixologiya va neyropsikologiya sohasida keng qo'llaniladi.

- Tadqiqotlarning ko'p fanli yondashuvi: Psixologiya bugungi kunda biologiya, informatika, falsafa va sotsiologiya bilan hamkorlikda rivojlanmoqda. Eksperimental metodning samarali bo'lishi uchun bir nechta asosiy tamoyillar bajarilishi lozim:

- **Nazorat qilinadigan sharoitlar:** Tashqi omillar eksperiment natijasiga ta'sir qilmasligi uchun barcha omillar qat'iy nazorat qilinadi.

- **O'zgaruvchilarni manipulyatsiya qilish:** Mustaqil va qaram o'zgaruvchilarni belgilash va ular o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqlikni aniqlash uchun sinov o'tkaziladi.

- **Takrorlanish imkoniyati:** Eksperiment sharoitlari va natijalarini qayta takrorlash orqali ishonchlilikni ta'minlash.

2. Eksperimental metodning tarixiy bosqichlari

a) Introspektiv psixologiya (Vundtning davri)

- Vundtning laboratoriyasi eksperimental metodning shakllanishida poydevor bo'ldi. Introspeksiya orqali insonning ichki tajribasi o'rganildi.

- **Kamchilik:** Sub'ektiv natijalar sabab metodning obyektivligini ta'minlashda qiyinchiliklar kuzatildi.

b) Behaviorizmning ta'siri

- XX asr boshida J.B. Uotson eksperimentlarda faqat kuzatiladigan va o'lchanadigan xulq-atvorga e'tibor qaratdi.

- Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, kuzatishning obyektiv usullari natijalarni ishonchli qilishga yordam berdi.

c) Kognitiv psixologiya va zamonaviy eksperimentlar

- XX asrning ikkinchi yarmida kognitiv psixologiya ong, xotira, fikrlash va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni eksperimental yo'l bilan o'rganishga e'tibor qaratdi.

- Neyropsixologik texnologiyalar, masalan, EEG va MRI, miyadagi faoliyatni o'lchashni yangi bosqichga olib chiqdi.

3. Eksperimental metodning turli sohalarda qo'llanilishi

a) Neyropsixologiya

- Neyropsixologik tadqiqotlarda eksperimental metod inson miyasi va psixikasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishda keng qo'llaniladi.

- Misol: Xotira yoki diqqatga ta'sir qiluvchi miya sohalarini aniqlash uchun MRT va EEG yordamida o'tkazilgan tajribalar.

b) Ta'lim psixologiyasi

- Eksperimental metod talabalarning bilim olish jarayonini o'rganishda qo'llaniladi.

- Misol: Har xil o'quv strategiyalari (masalan, vizual o'quv yoki ovozli material) o'quv natijalariga qanday ta'sir qilishini aniqlash.

c) Klinika psixologiyasi

- Stress, depressiya va ruhiy kasalliklarni davolashda eksperimental metod yangi terapiya usullarini yaratishga yordam beradi.

- Misol: Kognitiv xulq-atvor terapiyasining samaradorligini o'rganish.

d) Ijtimoiy psixologiya

- Guruh dinamikasi, liderlik, stereotiplar va ijtimoiy xulqni tahlil qilish uchun eksperimentlar o'tkaziladi.

- Misol: Solomon Asch tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy moslashuv tajribasi.

4. Zamonaviy texnologiyalar va eksperimental metod

a) Virtual haqiqat (VR)

- VR yordamida insonning xulq-atvori va hissiy holatlari sun'iy muhitda o'rganiladi.

- Misol: Fobiyalarni davolash uchun virtual muhit yaratish va bemorning reaksiyasini kuzatish.

b) Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash

- Eksperiment natijalarini tahlil qilish uchun sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) ishlatilmoqda.

- Bu murakkab psixologik jarayonlarni modellashtirish imkonini beradi.

5. Eksperimental metodning dolzarbligi

Bugungi kunda eksperimental metod zamonaviy psixologiyaning ajralmas qismi hisoblanadi:

- Yangi texnologiyalar bilan birgalikda inson ruhiy faoliyatini chuqur o'rganishga imkon beradi.

- Stress va depressiya kabi global muammolarni hal qilishda samarador yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

- Neyropsixologiya va genetik tadqiqotlarda qo'llanilib, psixologiya bilan boshqa fanlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiradi.

Eksperimental metodning rivojlanishi va turli sohalardagi qo'llanilishi psixologiyani chuqurroq anglashga va inson ruhiy salomatligini yaxshilashga katta hissa qo'shmoqda.

XULOSA

Psixologiyada eksperimental metodning rivojlanishi inson ruhiyatini ilmiy asosda o'rganishga imkon berdi. Dastlabki bosqichda falsafiy yondashuvlarga asoslangan psixologiya, bugungi kunda ilmiy tajribalar orqali aniq va ishonchli ma'lumotlar beradi. Eksperimental metod psixologiyani nazariyadan amaliy fan darajasiga olib chiqdi va kelajakda ham uning rivojlanishida muhim o'rin tutishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вундт В. "Основы физиологической психологии". – Лейпциг, 1874.
2. Фехнер Г. "Элементы психофизики". – Лейпциг, 1860.
3. Павлов И.П. "Условные рефлексы". – Москва: Госиздат, 1927.
4. Watson, J.B. "Psychology as the Behaviorist Views It". – Psychological Review, 1913.
5. Miller, G.A. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two". – Psychological Review, 1956.
6. Neisser, U. "Cognitive Psychology". – New York: Appleton-Century-Crofts, 1967.
7. Piaget, J. "The Origins of Intelligence in Children". – New York: International Universities Press, 1952.
8. Helmholtz H. "Handbuch der Physiologischen Optik". – Leipzig, 1867.

Ushbu adabiyotlar o'zini o'zi tuzatish va shaxsiy rivojlanish bo'yicha yanada chuqurroq tushunchalar berishi mumkin.